

Analysis of masculinities in the rhythmic gymnastics' modality: vision and follow-up of gymnasts

Análisis de las masculinidades en la modalidad de gimnasia rítmica: visión y seguimiento de gimnastas

Gallardo, D.¹ y Piedra, J.²

Resumen

Introducción: La configuración del deporte actual y de nuestra sociedad hacen que no solo las mujeres se vean afectadas por las ideologías sexistas, también los hombres se ven bajo el influjo de estereotipos, roles y tabúes muy asentados en nuestra cultura patriarcal. **Objetivos:** Esta investigación pretende como objetivo principal conocer y analizar las experiencias de chicos que practican gimnasia rítmica, ya sea de manera competitiva o recreativa, y de sus familiares más cercanos. Como objetivos secundarios, se procurará realizar un seguimiento de la situación de estos chicos para contrastar los datos previos y realizar propuesta de mejora para la situación de este colectivo. **Métodos:** La selección de los participantes se llevó a cabo atendiendo a los criterios de inclusión/ exclusión, que fueron: 1) chicos que practiquen, ya sea a nivel competitivo o recreativo, la modalidad de gimnasia rítmica, y 2) pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se llevaron a cabo diez entrevistas semi-estructuradas para la recogida de los datos, tres a gimnastas y siete a familiares. Para el tratamiento de los datos, se utilizó la técnica de análisis del contenido. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas con el consentimiento de los participantes.

Resultados y discusión: Los gimnastas se ven muy influenciados por su entorno social más próximo para comenzar a practicar y desarrollar una adherencia a esta modalidad deportiva. También indican en sus respuestas que en los comienzos se sentían raros y observados. Y aunque para la mayoría de los gimnastas, las chicas y los chicos tengan estilos diferenciados, ambos géneros son merecedores de realizar gimnasia rítmica por igual. Por otro lado, los familiares cercanos (padres y madres) no se sorprenden cuando sus hijos les dicen que quieren practicar gimnasia rítmica, y no suelen presentar ningún problema, aunque padres y hermanos suelen mostrar mayor rechazo. También la mayoría de los padres y algunas madres piensan que la gimnasia rítmica es un deporte marcadamente femenino, lo que la sociedad asocia con una orientación homosexual. La situación de este colectivo es muy mejorable, y aunque su evolución es muy lenta, tanto gimnastas como familiares pronostican una mejora de la situación. **Conclusiones:** El apoyo de los padres y madres como factor nuclear y del entorno social cercano al chico son claves para que un chico practique gimnasia rítmica, un deporte tradicionalmente considerado como femenino. Esta creencia por parte de la sociedad alimenta la falsa asociación entre practicar gimnasia rítmica y ser homosexual. Estos chicos presentan dificultad para contar episodios de agresión verbal, sobre todo, por parte de su entorno escolar. Por tanto, la situación de estos chicos es bastante mejorable, y aunque existe una visión favorable, se necesita la implantación de medidas para que esta evolución sea más rápida y efectiva.

Palabras clave: gimnasia rítmica; masculinidades; cultura patriarcal; deporte; familiares

Abstract

Introduction: The configuration of the current sport and our society means that not only women are affected by sexist ideologies, but also men are under the influence of stereotypes, roles and taboos that are highly established in our patriarchal culture. **Aim:** The main objective of this research is to know and analyze the experiences of boys who practice Rhythmic Gymnastics, either competitively or recreationally, and of their closest relatives. As secondary objectives, an effort will be made to follow up the situation of these boys to contrast the previous data and make a proposal for improvement for the situation of this group. **Methods:** The selection of the participants was carried out according to the inclusion/ exclusion criteria that were: 1) Boys who practice, either at a competitive or recreational level, the Rhythmic Gymnastics modality, and 2) belonging to the Autonomous Community of Andalusia. Ten semi-structured interviews were conducted to collect data, three with gymnasts and six with relatives. For data treatment, the content analysis technique was used. The interviews were recorded and transcribed with the consent of the participants. **Results & discussion:** Gymnasts are greatly influenced by their closest social environment to start practicing and develop an adherence to this sport. They also indicate in their responses that at the beginning they felt strange and observed. And although for most gymnasts, girls and boys have different styles, both genres are worthy of performing Rhythmic Gymnastics alike. On the other hand, close relatives (fathers and mothers) are not surprised when their children tell them that they want to practice this modality, and they don't usually present any problems, although parents and siblings tend to show greater rejection. Also, most fathers and some mothers think that Rhythmic Gymnastics is a markedly feminine sport, which society associates with a homosexual orientation. The situation of this group is very improvable, and although its evolution is very slow, both gymnasts and relatives predict an improvement in the situation. **Conclusions:** The support of parents as a nuclear factor and the social environment close to the boys are key to practice Rhythmic Gymnastics, a sport traditionally considered feminine. This belief on the part of society fuels the false association between practicing this modality and being homosexual. These boys present difficulties in counting episodes of verbal aggression, especially by their school environment. Therefore, the situation of these boys is quite improvable, and although there is a favorable vision, the implementation of measures is needed to make this evolution faster and more effective.

Gallardo, D. y Piedra, J. (2021). Analysis of masculinities in the rhythmic gymnastics' modality: vision and follow-up of gymnasts. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 5(2): 90-106. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4229127>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Keywords: Rhythmic Gymnastics; masculinities; patriarchal culture; sport; family

Tip: Original Research

Section: Sports science

Author's number for correspondence: 633 236 562 - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad de Educación, Universidad de Sevilla –Spain – Daniel Gallardo Gómez, daniel.gallardogomez200@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3029-026X>

²Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad de Educación, Universidad de Sevilla –Spain – Joaquín Piedra de la Cuadra, jpiedra@us.es, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0309-8288>

Análise das masculinidades na modalidade de ginástica rítmica: visão e acompanhamento de ginastas

Resumo

Introdução: A configuração do esporte atual e da nossa sociedade significa que não apenas as mulheres são afetadas por ideologias sexistas, mas também os homens estão sob a influência de estereótipos, papéis e tabus muito estabelecidos em nossa cultura patriarcal. **Objetivos:** O principal objectivo desta pesquisa é conhecer e analisar as experiências de meninos que praticam ginástica rítmica, de forma competitiva ou recreativa, e de seus familiares mais próximos. Como objectivos secundários, será feito um esforço para monitorar a situação desses meninos para contrastar os dados anteriores e fazer uma proposta de melhoria para a situação desse grupo. **Métodos:** A seleção dos participantes foi realizada de acordo com os critérios de inclusão/ exclusão que foram: 1) meninos que praticam, em nível competitivo ou recreativo, a modalidade de ginástica rítmica; e 2) pertencentes à Comunidade Autónoma da Andaluzia. Foram realizadas dez entrevistas semiestructuradas para coletar dos dados, três com ginastas e seis com familiares. Para o tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. As entrevistas foram gravadas e transcritas com o consentimento dos participantes. **Resultados e discussão:** As ginastas são grandemente influenciadas por seu ambiente social mais próximo para començar a praticar e desenvolver uma adesão a ese esporte. Eles também indicam em suas respostas que a principio se sentiram estranhos e observados. E, embora para a maioria das ginastas, meninas e meninos, tenham estilos diferentes, ambos os géneros são dignos de realizar ginástica rítmica. Por outro lado, parentes próximos (país e mães) não se surpreendem quando os filios lhes dizem que desejam praticar ginástica rítmica e geralmente não apresentam problemas, embora país e irmãos tendam a mostrar maior rejeição. Também muitos país e algumas mães pensam que a ginástica rítmica é um esporte marcadamente feminino, que a sociedades associa a uma orientação homosexual. A situação desse grupo é muito improvável e, embora sua evolução seja muito lenta, tanto as ginastas quanto os familiares preveem uma melhora na situação. **Conclusões:** O apoio dos países como fator nuclear e o ambiente social próximo ao menino são fundamentais para um menino praticar ginástica rítmica, esporte tradicionalmente considerado feminino. Essa crença por parte da sociedades alimenta a falsa associação entre praticar ginástica rítmica e ser homosexual. Esses meninos apresentam dificuldades em contar episódios de agressão verbal, principalmente pelo ambiente escolar. Portanto, a situação desses meninos é bastante improvável e, embora exista uma visão favorável, é necessária a implementação de medidas para tornar essa evolução mais rápida e eficaz.

Palavras-chave: ginástica rítmica; masculinidades; cultura patriarcal; esporte; família

Citar así:

Gallardo, D., & Piedra, J. (2021). Analysis of masculinities in the rhythmic gymnastics' modality: vision and follow-up of gymnasts. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 5(2), 90-106. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4229127>

Gallardo, D. y Piedra, J. (2021). Analysis of masculinities in the rhythmic gymnastics' modality: vision and follow-up of gymnasts. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 5(2): 90-106. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4229127>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

Si observamos el modelo de sociedad en la que vivimos, es indudable que se han conseguido logros en materia de igualdad de género. Sin embargo, podemos detectar algunos restos de estos valores que alimentan y legitiman la cultura patriarcal que sigue presente en nuestros días (Salazar, 2013). Por ello, sería interesante ahondar en los estudios de género si se atiende al escaso número de investigaciones en el campo de las masculinidades en el deporte que hay hoy en día. Siendo más específicos, este número se reduce cuando hablamos de investigaciones y publicaciones en lengua castellana. Consideramos importante la continuación de este tipo de estudios por su contribución a la lucha por la igualdad entre géneros, ya que es considerada una buena herramienta para concienciar a la población, sobre todo a hombres, de la necesidad de erradicar las discriminaciones existentes en nuestra sociedad hoy día (Piedra, 2013).

Dentro de los estudios de género, surgió con el tiempo el interés por el estudio de las masculinidades. Estas se definen como “cualquier cosa que los hombres piensen y hagan, o, mejor dicho, cualquier cosa que los hombres piensen y hagan para ser hombres. La masculinidad es considerada cualquier cosa que no hagan las mujeres” (Gutmann, 1997, p. 386). Este interés académico por los estudios sobre hombres surge en una época, las décadas de los ochenta y noventa, que McCormack y Anderson (2014) clasifican de altos niveles de homohisteria. La homohisteria se define como el miedo que tienen los hombres al pensamiento de ser considerados homosexuales (Anderson, 2009). Este interés investigador nace de la necesidad de construir la identidad masculina, ya que vivimos en una sociedad estigmatizada que establece patrones y en la que, tanto hombres como mujeres, deben de cumplir unos estándares socialmente fijados como aceptables para cada género.

Dentro del ámbito que abarcan los estudios de las masculinidades, se encuentran las investigaciones que analizan las masculinidades en el deporte. Varios autores han demostrado que tradicionalmente el deporte- particularmente los deportes de equipo- se asocian con dominancia masculina, a través de construir sus identidades y esculpiendo sus cuerpos para alinearlos con perspectivas hegemónicas de encarnación masculina y expresiva (Connell, 1995; Messner, 1992, 1995; Messner y Sabo, 1990; Plummer, 1999; Pronger, 1990). Así, el deporte puede ser considerado una institución segregada por género, donde tienen cabida los términos “deporte masculino y femenino”, que no es lo mismo que “deporte practicado por hombres y mujeres”.

Las investigaciones sobre masculinidades y deporte desde el plano internacional se han caracterizado por su pronta aparición. Podríamos citar a muchos investigadores que contribuyeron al desarrollo de los

estudios de las masculinidades en el deporte (Bourdieu, 2000; Gard, 2001; Gutmann, 1997; McKay, Messner y Sabo, 2000; Messner y Sabo, 1990; entre otros). No obstante, en cuanto a las investigaciones en masculinidades en el territorio nacional, podemos decir que han comenzado a publicarse en los últimos años, por lo que son escasas y recientes (Barragán y González, 2007; Beltrán-Carrillo y Devis, 2019; Garay, Vizcarra y Ugalde, 2017; Piedra, 2017; Piedra, Gallardo y Jennings, 2019; Piedra, Ramírez y Latorre, 2014; Vidiella, Hernández, Herráiz y Sancho, 2010). Entonces, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las investigaciones anteriormente citadas, es posible afirmar que el deporte es uno de los campos en el que los discursos acerca de la superioridad de hombre sobre la mujer se perpetúan y legitiman.

Por todo lo comentado anteriormente, se ve la necesidad de continuar en la investigación en este campo de las masculinidades en el deporte por la falta de publicaciones en lengua castellana sobre la temática; y la escasez de publicaciones de género específicas sobre las diversidades y masculinidades en el área del deporte y la Educación Física (EF).

1.1. Aims / Objetivos:

El objetivo principal de esta investigación es conocer y analizar las experiencias de chicos que practican gimnasia rítmica, ya sea de manera competitiva o recreativa, y de sus familiares más cercanos para obtener una realidad más objetiva de la situación de este colectivo. Como objetivos secundarios, se pretende realizar un seguimiento de la situación de estos chicos para contrastar los datos en estudios previos, así como realizar propuestas de mejora para la situación de estos chicos.

II. Methods / Material y métodos

La investigación que presentamos se enmarca en el paradigma interpretativo. Concretamente, se opta por un diseño fenomenológico, pues trata de comprender las percepciones personales e individuales de una situación particular. El estudio se ha realizado con el objetivo de conocer las vivencias y las experiencias de estos chicos que practican gimnasia rítmica, así como las de sus familiares más cercanos (padres y madres).

La selección de los participantes de la investigación se realizó mediante dos procedimientos muestrales no aleatorios: incidental y ‘bola de nieve’. Los criterios de inclusión y exclusión para la elección de la muestra fueron: 1) chicos que practiquen, ya sea a nivel competitivo o recreativo, la modalidad de gimnasia rítmica, y 2) residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A todos los participantes se les informó sobre la temática y el objetivo de estudio, así lo recoge el consentimiento informado que tuvieron que presentar firmado para participar en el mismo. Finalmente, la muestra estuvo compuesta por tres gimnastas y siete familiares. Las edades de los gimnastas en el momento de la entrevista eran nueve, y otros dos con quince años, y pertenecían a tres clubes diferentes. Todos llevaban al, menos, dos años practicando gimnasia rítmica. Las edades de los familiares comprendían desde los treinta y cuatro hasta los cincuenta y cuatro años (media, $43,57 \pm 5,85$), componiendo esta parte de la muestra cinco mujeres y dos hombres, que tenían empleos muy diversos como limpiadora, contable, profesora de EF o cargos desempeñados en los organismos públicos, y tenían un nivel socio-cultural variado.

Para la recogida de datos se ha utilizado la entrevista semiestructurada, la cual se grabó en formato de audio. Para garantizar el anonimato de los participantes se los ha enumerado para identificar a cada persona. Sobre el tratamiento de los datos, se utilizó la técnica de análisis de contenido, transcribiendo todas las entrevistas y realizando el análisis sobre ellas, creando de manera inductiva un sistema de categorías clasificando los datos por quien respondía y sobre qué temática se trataba. Estas entrevistas a gimnastas y a familiares se llevaron a cabo desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018. Para realizar el seguimiento a estos gimnastas, en febrero de 2020 se volvieron a entrevistar de forma telemática a los familiares y conocer cómo estaba siendo la evolución de la situación de estos chicos.

III. Results / Resultados

Los resultados de la investigación se presentan organizados en función de quién responde, por lo que existirán dos apartados: gimnastas y familiares. Dentro de esta primera división, los resultados también se encuentran clasificados según la temática tratada: comienzos en la gimnasia, estilo de chicos y chicas, discriminación hacia los gimnastas, aspectos técnicos y situación general. En ellos se expondrán de manera sintética las respuestas y opiniones que dieron durante las entrevistas a los temas propuestos como objeto de discusión. Los nombres de los gimnastas y familiares han sido cambiados para mantener su anonimato. Para facilitar la lectura de los resultados, las preguntas que se hicieron a los entrevistados aparecen en el texto en cursiva y debajo su respuesta.

III.1. “El único obstáculo que puede encontrar un niño a la hora de apuntarse en la gimnasia son sus padres”: las opiniones y experiencias de los gimnastas

El primer tema que se trató fue cómo vivieron los chicos sus comienzos en la gimnasia rítmica. La mayoría de ellos coinciden que los comienzos fueron difíciles principalmente por el hecho de que se sentían muy

raros, al verse observados. Estas sensaciones se intensificaban además al ser el único chico del grupo o de la exhibición. Este hecho se ha relacionado con la creencia arraigada en este deporte que considera la gimnasia rítmica un deporte para chicas, ya que es un deporte con características tradicionalmente asociadas a las mujeres (Hardin y Greer, 2009), y que cuenta con un elevado número de chicas practicantes del mismo (Pfister, 2010).

Cuéntame un poco cómo fue tu primer día aquí en el club, tanto con las niñas como con la entrenadora.

Notaba como todo el mundo me miraba y, no sé, al principio iba como más cortado, con más vergüenza.

(Gimnasta 1, 15 años)

¿Notabas que las niñas cuchicheaban cuando entrabas a las clases?

Las niñas sí que, a lo mejor, al principio estaban más asustadas y era “uy, un niño, ¡qué raro!”. (Gimnasta

3, 15 años)

También es interesante saber las reacciones de los familiares más cercanos y conocidos (vecinos, amigos, etc.) al recibir la noticia de que el niño quiere practicar gimnasia rítmica. El apoyo, sobre todo de los padres, es crucial para que el niño comience con la práctica deportiva y perdure en ella (Brustad, 1992; Chimot y Louveau, 2010; Côté, 1999). Además, para obtener una mejor comprensión de las experiencias de los chicos en los deportes, parece indispensable tener en cuenta, en un primer lugar, el estilo de vida de la familia, y en un segundo lugar, su posición social (Menesson, Bertrand y Court, 2017).

Los tres gimnastas que se han entrevistados aseguran haber recibido el apoyo de sus familias desde el momento en que decidieron practicar gimnasia rítmica. Resultados similares se obtuvo en el trabajo de Piedra (2017). En el estudio llevado a cabo por Piedra, Gallardo y Jennings (2019), se presentó un caso de dominancia de la figura del padre sobre la madre para que el chico no practicara gimnasia rítmica. En este trabajo también se entrevistaron a entrenadoras de gimnasia rítmica, y algunas declararon haber conocido varias madres que no apuntaron a sus hijos a gimnasia porque el padre no lo admitía.

Otro factor importante que se ha podido comprobar que influye para que los chicos comiencen a practicar y desarrollen una adherencia a la práctica de la gimnasia rítmica es el entorno social (amigos) del chico en el colegio. Según Fein, Plotnikoff, Cameron y Spence (2004), este factor puede ser uno de los más influyentes para que el chico practique o no un deporte, en términos generales, no solo en la gimnasia rítmica.

Todos los chicos que se han entrevistado afirman haber recibido insultos por parte de sus compañeros de clase por el hecho de practicar gimnasia rítmica. Los insultos más utilizados son de carácter homofóbico. Los gimnastas afirman que para practicar un deporte que está tan estigmatizado en la sociedad actual, es necesario mantener una actitud férrea ante estos comentarios homofóbicos. Esto parece reducir la discriminación hacia ellos. En Piedra, Gallardo y Jennings (2019) hay relatos de un gimnasta que dice haber recibido estos insultos desde los seis-siete años. Estos autores recalcan que las situaciones donde se reproducen prejuicios y estigmas de género son frecuentes en chicos que participan en actividades ‘femeninas’, como también apunta Bemiller (2005) en su estudio con chicos animadores.

Tenía diez años y un niño de mi clase me dijo que ese deporte era para niñas. Yo en ese momento le hice caso y me quité un año. (Gimnasta 1, 15 años)

El único obstáculo que puede encontrar un niño a la hora de apuntarse en la gimnasia son sus padres. (Gimnasta 3, 15 años)

¿Conoces algún chico que le gustaría practicar gimnasia y no lo hace?

Conozco a un niño de nuestro colegio que quería apuntarse, pero se lo dijo a sus padres y pensaron que era raro. (Gimnasta 2, 9 años)

Otro tema importante que quisimos tratar fue si los chicos veían la gimnasia que hacían ellos y la que hacían sus compañeras iguales, o no. La mayoría de los chicos afirmaron que el estilo de ellos y el de las chicas eran diferentes, aunque recalcando que tantos chicos como chicas podían practicar gimnasia rítmica sin ningún problema. Esto puede reflejar la necesidad de cuestionar la validez de las actuales competiciones mixtas a nivel provincial, ya que a nivel nacional existe una competición masculina.

Yo creo que la gimnasia rítmica de hombres y de mujeres es diferente, pero que lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Pienso que a la hora de ver una gimnasta se ve más fina, pienso que es la única diferencia, que a las niñas se les ve como más elegantes. (Gimnasta 3, 15 años)

Respecto a los subtemas que engloba la competición, podemos destacar que, para los chicos, los reglamentos de las competiciones estaban adaptados a ellos, que la vestimenta sí podía generar algún malestar por su incomodidad y que, en general, veían que la situación de los chicos en la gimnasia rítmica tenía un pronóstico favorable.

III.b. “Mi marido no quería que mi hijo fuera a la gimnasia porque ahí van las niñas”: opiniones y experiencias de familiares

Hay muy pocas investigaciones en las que se entrevisten a familiares de deportistas, y más en este ámbito concreto de la gimnasia rítmica. Por ello, no se pueden comparar los resultados que se han obtenido a partir de las entrevistas con otros que ya existiesen con anterioridad a esta.

En primer lugar, se preguntó a los familiares por sus reacciones al enterarse de que sus hijos querían practicar gimnasia rítmica. La mayoría admite que no les sorprendió la noticia, y que no pusieron impedimentos. Solo hubo un caso de discrepancia por parte de un padre.

¿Cómo recibisteis la noticia de que Antonio se quería apuntar a gimnasia rítmica?

Pues para nosotros noticia... es que no fue ninguna sorpresa, él siempre ha hecho baile, patinaje, y el paso lógico era gimnasia rítmica porque tenía amigas que lo hacían y no nos sorprendió para nada en absoluto.

(Familiar 6, 43 años)

¿Cómo le sentó a su marido? ¿Le sentó igual que a usted?

¿¡A mi marido!?! Mi marido no quería que mi hijo fuera a la gimnasia porque ahí van las niñas. (Familiar 2, 43 años)

Respecto a los familiares más cercanos, los padres y los hermanos suelen ser los que muestran un mayor rechazo a la práctica de la gimnasia rítmica (Piedra, 2017). A pesar de ello, no se perciben grandes obstáculos para que los niños se inicien en la práctica de la gimnasia rítmica.

Y el resto de la familia, tanto la política como la tuya, es decir, los abuelos por parte paterna, por parte materna, etc. ¿No pusieron ninguna pega?

La madre y el padre de mi marido. La madre dijo: “¿en gimnasia rítmica? ¿Como la hermana?” (Familiar 1, 34 años)

Y en el entorno familiar, ¿todo bien?

Pues la verdad es que también bien, nunca han puesto problemas, nunca. (Familiar 7, 45 años)

Y respecto al entorno social, nos encontramos que las madres y los padres nos comentan que la gran mayoría de personas con las que hablan de sus hijos (compañeros de trabajo, vecinos, etc.), al comentar

que su hijo practica gimnasia rítmica se asombran, incluso alguno se extraña. Esto se puede relacionar con la idea arraigada en nuestra sociedad de que la gimnasia rítmica es un deporte para mujeres (Alvariñas-Villaverde, López-Villar, Fernández-Villarino y Álvarez-Esteban, 2017; Chimot y Louveau, 2010), y por ello, al decir que los chicos practican esta modalidad deportiva les cuesta asimilarlo y relacionarlo.

Bueno, a lo mejor algunos compañeros de trabajo que te preguntan, o gente que es menos cercana a ti que te preguntan: “bueno uno hace fútbol, ¿y el otro?” El otro hace gimnasia rítmica. Al principio se quedan un poco como... ¿no? Además, mellizos, que como que tienen que ser más iguales ¿no? Y ahí es verdad que tienes que estar constantemente justificando, o yo que sé, o dando una explicación. (Familiar 5, 42 años)

¿Podemos decir que se sorprenden a bien?

Bueno, como ahí en interrogante. Se sorprenden a secas. (Familiar 7, 45 años).

Ahora hablamos con los familiares de los comienzos que tuvo su hijo en el club o en la escuela con la entrenadora, con las compañeras, etc. Todas las madres y padres afirman que los comienzos del chico en la práctica de la gimnasia rítmica fueron buenos. Las entrenadoras fueron un importante apoyo para el chico. Ninguna puso problemas a que el chico entrenara con el grupo, al revés, se alegraban de que llegara un chico. Algunos padres sí comentan que existe la posibilidad de que su hijo se sienta solo en el grupo en ciertos momentos.

¿Creéis que se siente solo aquí?

Hombre... sí. En algunas cosas se nota. Por ejemplo, en los campeonatos de gimnasia rítmica es el único o casi el único. Entonces, yo creo que en algunas cosas sí lo nota, aunque esté a gusto. (Familiar 4, 54 años)

¿Creéis que vuestro hijo se siente solo porque sea el único chico?

Solo para nada, se rodea más de amigas que de amigos. Se sentiría más solo en un equipo de fútbol rodeado de chicos que aquí de chicas. (Familiar 6, 43 años)

Un tema fundamental en nuestra investigación en el que se quiso hacer hincapié es la discriminación que recibían sus hijos por parte de su entorno social más cercano, sobre todo en el colegio/ institutos. La mayoría de los familiares declaran que no habían sido informados, de manera directa, por parte de su hijo, sino que se enteraban de estos episodios por parte o de hermanas/os mayores o por profesores. Aunque no

recibían noticias de los chicos, los familiares imaginaban que estos chicos sufrían discriminación por parte de su entorno social, sobre todo, insultos de tipo homofóbico.

Probablemente, aunque no lo conocemos directamente. Suponemos que sí, que alguno debe de haber recibido. Sí tuvo problemas hace mucho tiempo, cuando tenía ocho años, y le llevó a quitarse un tiempo, pero bueno, él dijo que era lo que él quería y volvió. (Familiar 3, 44 años)

Sí, algunos niños le han dicho que si es un deporte de mariquitas, que es un mariquita. Y lo sabe, nos lo ha contado muchas veces, bastantes veces. Per él tienes personalidad y de momento lo ha aceptado.

(Familiar 6, 43 años)

Interesantes fueron los resultados que se obtuvieron al preguntar por la visión de la gimnasia rítmica como deporte femenino o no. Hubo disparidad de opiniones: para la mayoría de los padres y las madres la gimnasia rítmica es un deporte femenino, aunque para algunos va más en la personalidad del chico que en la práctica en sí.

Hombre yo sí lo creo, si no, no estarías tú aquí haciéndonos las preguntas, ¿no? Vamos a ver, es que eso no es discutible, es que es un deporte femenino. (Familiar 6, 43 años)

Primero porque mayoritariamente lo practican mujeres, porque es una especie de baile, es muy femenino.

(Familiar 6, 43 años)

Los estereotipos también, la ropa, cómo van. (Familiar 5, 42 años)

Un tema que era de interés es la asociación que se les presupone a los chicos que practican gimnasia rítmica con su orientación sexual. Todos los familiares afirmaron no tener ningún problema si su hijo se decantase por una orientación homosexual en un futuro.

¿Y si en futuro Antonio se decantara en un futuro por una orientación sexual u otra os importaría?

Mira Dani, mi niño un día me viene y me dice: “papá, mira mi novia”, yo te lo juro que no me lo creo.

(Familiar 6, 43 años)

Como se ha mencionado previamente, las entrevistas a gimnastas y a sus familiares tuvieron lugar entre septiembre de 2017 y mayo de 2018. Uno de los objetivos de esta investigación era realizar un seguimiento de la situación de estos chicos y analizar cómo ha sido la evolución de esta hasta la actualidad y cómo lo percibían los familiares. Por ello, entre enero y febrero del año 2020 fueron realizadas nuevas entrevistas

de forma telemática a los familiares, analizando como tema principal la situación actual de los chicos y el pronóstico que ellos auguraban viendo la evolución que ha tenido la gimnasia rítmica masculina en los últimos años.

Todos los chicos que practicaban gimnasia rítmica hace unos años siguen practicándola en sus respectivos clubes. La mayoría de las madres declaran que la situación de sus hijos en los centros educativos es más acogedora que hace unos años, ya que las formas de masculinidad que se legitiman en asignaturas como la EF, tradicionalmente identificada como un mecanismo para producir y reproducir los estigmas culturales de la masculinidad (White y Hobson, 2015), son más suaves y permiten un ambiente más inclusivo para ellos, reduciéndose así los episodios de agresión verbal hacia estos chicos.

Los familiares coinciden en que la situación actual de los chicos en la gimnasia rítmica es más favorable que hace unos años, advirtiendo un incremento de chicos en las competiciones y exhibiciones a nivel nacional. Sin embargo, la situación no ha cambiado nada, o casi nada, a nivel local/ provincial, donde no parece haber un aumento del número de participantes, por lo menos, en los clubes a los que los chicos de la muestra pertenecen.

¿Cómo veis la gimnasia rítmica masculina hoy en día?

En su club no hay ningún chico nuevo, aunque en las competiciones sí se ve alguno más que hace unos años. Respecto a cómo vemos la gimnasia masculina hoy día, veo que es difícil en niveles pequeños, locales. A medida que vas subiendo de nivel, sí encuentras más reconocimiento y, por tanto, más apoyo

(Familiar 2, 43 años)

IV. Discussion / Discusión

Los resultados que se han obtenido en el presente trabajo respecto a la importancia del apoyo recibido por parte de los familiares son similares a los que Piedra (2017) obtuvo en su estudio, concluyendo que las madres juegan un papel importante sobre el chico sobre el desarrollo del interés y la motivación por la gimnasia. Por otro lado, los padres y hermanos muestran un mayor rechazo por la práctica de esta modalidad.

Los familiares de nuestro estudio expresaron haber conocido a padres que se negaban a apuntar a su hijo en gimnasia rítmica, aún sabiendo que ellos querían, principalmente por dos motivos: 1) porque el padre se impuso a la madre para que el chico no practique esta modalidad deportiva por ser considerada para chicas, o 2) porque la mayoría siente miedo al qué dirán de su hijo, pero sobre todo, miedo a la

discriminación a la que se expone el chico al practicar un deporte considerado tradicionalmente como femenino. Incluso los chicos gimnastas cuentan cómo ellos mismos conocen otros chicos que, queriendo practicar gimnasia, no lo hacen por ese miedo al qué dirán de él. En resumen, ambas parten sienten miedo por las opiniones externas al salirse de la normalidad.

Esto puede resumirse en el dilema que existe en este deporte en la actualidad: dentro del mundo de la gimnasia (clubes, competiciones, exhibiciones, etc.) la inclusión de los chicos practicantes de gimnasia rítmica es bastante aceptable, no existe un rechazo hacia ellos, incluso existen eventos como competiciones de carácter masculino de gimnasia rítmica a nivel nacional. Para llegar a ese punto tuvo que hacerse un gran esfuerzo, como cuenta una entrenadora en el trabajo de Piedra, Gallardo y Jennings (2019), que decía que para que un gimnasta suyo pudiera competir por primera vez en una competición de gimnasia rítmica y se le puntuara como al resto de las chicas, tuvieron que recoger firmas y presentarlas en la Diputación provincial correspondiente, ya que todas las entrenadoras debían estar de acuerdo para que pudiera ser puntuado. A parte de esto, cuando se sale de este círculo de la gimnasia, es difícil de hablar de inclusión, existiendo muchos casos de discriminación, sobre todo, en los entornos educativos (colegios e institutos), como hemos podido ver en las repuestas de gimnastas y familiares. Por ello, se consideran los centros educativos uno de los principales focos de actuación para mejorar la situación de estos chicos practicantes de gimnasia rítmica, y en general, de los practicantes de deportes considerados socialmente como femeninos.

Con motivo de la discriminación de estos chicos, nos fijamos ahora en una declaración de una madre de un gimnasta, en la que dice que su marido en un principio no aceptaba que su hijo fuera a practicar gimnasia rítmica argumentando que eso era de chicas. Ella para contrarrestar su respuesta alegó que tenía una sobrina suya que practicaba fútbol, y no pasaba nada. Si se analizan con detenimiento estas respuestas, podríamos preguntarnos qué colectivo tiene más problemas en su práctica: 1) los chicos que practican deportes tradicionalmente considerados como femeninos, o 2) chicas que practican deportes tradicionalmente considerados como masculinos. Varias madres echan la culpa a las tradiciones y a la cultura de la masculinidad hegemónica por las que se mantienen en nuestra sociedad creencias como la existencia de deportes para chicos y deportes para chicas. Por ello, el fútbol es un claro ejemplo de deporte considerado como masculino, por lo que, si una chica practica fútbol se verá ‘más masculina’ que otra que entrena en natación sincronizada o gimnasia rítmica, por ejemplo. Y al igual pasaría (y pasa como se ha comprobado) si un chico practica gimnasia rítmica, el cual se ve ‘más femenino’ que uno que practique fútbol. Desgraciadamente, es una idea inculcada en nuestra sociedad, y si nos fijamos en cómo construyen sus discursos los padres y madres de los gimnastas, se puede observar que está totalmente arraigada la idea de

que la gimnasia rítmica es un deporte femenino, por lo que los chicos que la practican son considerados con frecuencia como homosexuales, o en su defecto, afeminados.

Para cambiar esta situación es necesario un aumento en la participación masculina en la gimnasia rítmica, y en la visibilidad de estos, no solo en los medios locales y nacionales, sino también en los mayores focos de discriminación, los centros educativos (Mierzwinski y Velija, 2020). Por ello, algunas de las propuestas de mejora que se consideran son: 1) realizar cursos de formación para padres y madres de los chicos en materia de masculinidad en el deporte e igualdad. Sobre todo, para los familiares que presentan más rechazo como son: padres y hermanos (Piedra, 2017). 2) Como se ha dicho, la mayoría de las agresiones verbales que sufren estos chicos son por parte de su entorno social en los centros educativos, por la tanto, otra propuesta sería realizar cursos de formación sobre masculinidades en los deportes e igualdad en las instituciones educativas, tanto para el alumnado como para el profesorado, sobre todo en el ámbito de la EF. Algunos autores como Tischler y McCaughtry (2011) o Skelton (2006) mostraron su preocupación en la formación en esta materia en los cursos de capacitación para ser profesor. Esta propuesta está basada en los resultados obtenidos en las investigaciones como las de White y Hobson (2015) y Campbell, Gray, Kelly y MacIsaac (2016), que definen la construcción y la legitimación de las formas de masculinidad ortodoxas por parte de los adolescentes dentro del contexto de la EF por las características intrínsecas de este, como su naturaleza hipermasculínica y pública. Estas investigaciones alientan a los profesores de EF a reconocer, promover y celebrar las masculinidades múltiples para que no se legitimen los cánones de la masculinidad ortodoxa y el alumnado pueda desarrollarse de una manera integral en un ambiente de educación inclusiva y libre de prejuicios. 3) Por último, pondría a la disposición de las familias un programa de becas para la iniciación de chicos que quieran practicar la modalidad de gimnasia rítmica.

A partir de la presente investigación, surgen nuevas líneas de actuación futuras que enriquecerían más la información extraída en este trabajo. Por ejemplo, una de ellas sería realizar entrevistas a chicas que practican gimnasia rítmica y tienen a chicos entrenando con ellas, ya que sería interesante conocer sus opiniones y experiencias para hacer una comparación con los datos que nos han aportado los chicos.

Una limitación clara del estudio es la reducida muestra que se ha utilizado, ya que se han seleccionado participantes exclusivamente de la parte occidental de Andalucía. Sería interesante aumentar dicha muestra y conocer la situación de chicos que se encuentran en las mismas condiciones, pero en otras comunidades autónomas, y de esta manera, se podría realizar un estudio comparativo entre comunidades y ver en cuáles se adoptan mejores medidas para incentivar la práctica de chicos en esta modalidad deportiva. De esta manera, se podría seguir el mejor modelo de gestión para incentivar la práctica de chicos en esta modalidad.

También sería conveniente entrevistar a los responsables de la Federación Andaluza de Gimnasia y analizar las medidas que se están tomando para incentivar la práctica de este colectivo, sus competiciones, etc.

V. Conclusions / Conclusiones

Este trabajo pretendía conocer y analizar las experiencias de chicos que practican gimnasia rítmica, ya sea de manera competitiva o recreativa, y de sus familiares más cercanos, realizar un seguimiento de la situación de estos chicos y proponer sugerencias de mejora para la misma. Las conclusiones que se pueden extraer de la presente investigación son:

1. Para que los chicos se inicien y se adhieran a la práctica de la gimnasia rítmica es fundamental el apoyo de sus padres y madres.
2. Otro factor influyente en la adherencia de la práctica de la gimnasia es el entorno social próximo de los chicos, sobre todo, su círculo de amistades más próximo. Se considera necesaria una intervención en centros educativos para eliminar las concepciones hegemónicas de la cultura patriarcal tan arraigadas en nuestra sociedad actual, tanto en el propio alumnado como en el profesorado.
3. La mayoría de los familiares opinan que, independientemente de los estilos, la gimnasia rítmica es un deporte marcadamente femenino. Esta concepción puede provocar que la mayoría de la población asocie a los chicos que practican gimnasia rítmica con una personalidad afeminada y una orientación homosexual.
4. Los chicos muestran dificultad para expresar episodios de agresión verbal. Los familiares son conocedores de algún caso, pero no por parte directa del chico. De hecho, imaginan que estos episodios ocurren, si no a diario, con bastante frecuencia.
5. El pronóstico que se tenía de la situación de estos chicos era favorable. Esta visión es optimista pero no coincide con los relatos recientes de los familiares. La evolución de esta modalidad en chicos es muy lenta, y más cuando las instituciones educativas y deportivas no lo promocionan ni lo incentivan. Por lo que se puede concluir que hay una visión positiva para la situación de los chicos practicantes de gimnasia rítmica, pero se deben de realizar actuaciones que incentiven la práctica para que la evolución sea más rápida y efectiva.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Agradecemos la participación e implicación de los gimnastas y de sus familias, así como de los clubes consultados. Sin ellos la realización de este trabajo no hubiera sido posible.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.

VIII. References / Referencias

- Alvariñas-Villaverde, M., López-Villar, C., Fernández-Villarino, M.A. y Álvarez-Esteban, R. (2017). Masculine, feminine and neutral sports: Extracurricular sport modalities in practice. *Journal of Human Sport and Exercise*, 12(4), 1278-1288. <https://doi.org/10.14198/jhse.2017.124.14>
- Anderson, E. (2009). *Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities*. New York: Routledge.
- Anderson, E. (2011). Inclusive masculinities of university soccer players in the American Midwest. *Gender and Education*, 23(6), 729-744. <https://doi.org/10.1080/09540253.2010.528377>
- Anderson, E. (2011). The rise and fall of western homophobia. *Journal of Feminist Scholarship* 1(1): 80-94. <https://digitalcommons.uri.edu/jfs/vol1/iss1/16>
- Anderson, E. (2013). *Sport, masculinities and sexualities*. New York: Routledge.
- Barragán, F y González, J. (2007). La construcción de la masculinidad en los contextos escolares. *Revista de Investigación Educativa*, 25(1), 167-183.
- Beltrán-Carrillo, V. y Devis, J. (2019). Inactive student thinking on their negative experiences in physical education: discourses of performance, healthism and hegemonic masculinity. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 15, 20-34. <https://doi.org/10.5232/ricyde2019.05502>
- Bemiller, M. (2005). Men who cheers. *Sociological Focus*, 38, 205-222. <https://doi.org/10.1080/00380237.2005.10571266>
- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Brustad, R.J. (1992). Integrating Socialization Influences into the Study of Children's Motivation in Sport. *Human Kinetics Journals*, 14(1), 59-77. <https://doi.org/10.1123/jsep.14.1.59>
- Campbell, D., Gray, S., Kelly, J. y MacIsaac, S. (2016). Inclusive and exclusive masculinities in physical education: a Scottish case study. *Sport, Education and Society*, 23(3), 216-228. <https://doi.org/10.1080/13573322.2016.1167680>
- Chimot, C., y Louveau, C. (2010). Becoming a man while playing a female sport: The construction of masculine identity in boys doing rhythmic gymnastics. *International Review of the Sociology of Sport*, 45(4), 436-456. <https://doi.org/10.1177/01012690210373844>
- Connell, R.W. (1995). *Masculinities: knowledge, power and social change*. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.

- Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. *The Sport Psychologist*, 13(4), 395-417. <https://doi.org/10.1123/tsp.13.4.395>
- Fein, A., Plotnikoff, R., Cameron, T. y Spence, J. (2004). Perceived environment and physical activity in youth. *International Journal of Behavioral Medicine*, 11(3), 135-142. https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm1103_2
- Garay, B., Vizcarra, M. T. y Ugalde, A. (2017). School playgrounds, laboratories for the social construction of hegemonic masculinity. *Teoría de la Educación*, 29(2), 185-209. <http://dx.doi.org/10.14201/teoredu292185209>
- Gard, M. (2001). Dancing around the 'problem' of boys and dance. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 22, 213-225. <https://doi.org/10.1080/01596300120072383>
- Gutmann, M. (1997). Trafficking in men: The Anthropology of Masculinity. *Annual Reviews Anthropology*, 26, 385-409. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.26.1.385>
- Hardin, M. y Greer, J. D. (2009). The influence of Gender-role Socialization, Media Use and Sports Participation on Perceptions of Gender-Appropriate Sports. *Journal of Sport Behavior*, 32(2), 207-226. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/215875384?accountid=14744>
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- McCormack, M y Anderson, E. (2014). The Influence of Declining Homophobia on Men's Gender in the United States: An Argument for the Study of Homophobia. *Sex Roles*, 71(3-4), 109-120. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-014-0358-8>
- McKay, J., Messner, M. y Sabo, D. (2000). *Masculinities, Gender Relations and Sport. Research on men and masculinities*. Los Ángeles, CA: Sage Publications.
- Mennesson, C., Bertrand, J., y Court, M. (2017). Boys who don't like sports: family lifestyle and transmission of dispositions. *Sport, Education and Society*. <https://doi.org/10.1080/13573322.2017.1361397>
- Messner, M. (1992). *Power at play: Sports and the problema of masculinity*. Boston, MA: Beacon Press.
- Messner, M. y Sabo, D. (1990). Introduction: Toward a critical feminist reappraisal of sport, men, and the gender order. En M. Messner y D. Sabo (Eds.), *Sport, men and the gender order: Critical feminist perspectives* (pp. 1-15). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Mierzwinski, M y Velija, P. (2020). Figurational Sociology and Masculine Embodiment in Male Physical Education. En R. Magrath, J. Cleland y E. Anderson (Ed.), *The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport* (pp. 117-134). Cham, Suiza: Palgrave Macmillan.

- Pfister, G. (2010). Women in sport – gender relations and future perspectives. *Sport in Society*, 13(2), 234-248. <https://doi.org/10.1080/17430430903522954>
- Piedra, J. (Ed.). (2013). *Géneros, masculinidades y diversidad: educación física, deporte e identidades masculinas*. Barcelona: Octaedro.
- Piedra, J. (2017). Masculinity and Rhythmic Gymnastics. An Exploration on the Transgression of Gender Order in Sport. *Masculinities and Social Change*, 6(3), 288-303. <http://doi.org/10.17583/MCS.2017.2733>
- Piedra, J., Gallardo, D. y Jenings, G. (2019). Boys in Rhythmic Gymnastics: Gymnasts', Parents' and Coaches'. Perspectives from Southern Spain. En R. Magrath, J. Cleland y E. Anderson (Ed.), *The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport* (pp. 433-448). Cham, Suiza: Palgrave Macmillan.
- Plummer, D. (1999). *One of the Boys: Masculinity, Homophobia and Modern Manhood*. New York: Haworth Press.
- Pronger, B. (1990). *The Arena of Masculinity: Sports, Homosexuality and the Meaning of Sex*. New York: St. Martin's.
- Salazar, O. (2013). *Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos género*. Madrid: Dykinson.
- Skelton, A. (2006). On becoming a male physical education teacher: The informal culture of students and the construction of hegemonic masculinity. *Gender and Education*, 5(3), 289-303. <https://doi.org/10.1080/0954025930050305>
- Tischler, A. y McCaughtry, N. (2011). PE is not for me: When boys' masculinities are threatened. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 82(1), 37-48. <https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599720>
- Vidiella, J., Herráiz, F., Hernández, F. y Sancho, J. 2010. Masculinidad hegemónica, deporte y actividad física. *Movimiento*, 16(4), 93-115.
- White, A. y Hobson, M. (2015). Teachers' stories: physical education teachers' constructions and experiences of masculinity within secondary school physical education. *Sport, Education and Society*, 22(8), 905-918. <https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1112779>